

медицинской системы, их успешное внедрение способствует обеспечению качественной и доступной медицинской помощи на территории республики.

Список использованных источников

1. Ивановский, Б. Г. Инновации в здравоохранении: проблемы эффективности и внедрения / Б. Г. Ивановский // Экономические и социальные проблемы России. – 2021. – № 2 (46). – С. 103-160.

2. Петров И. А. Развитие электронного здравоохранения в условиях конфликта: опыт России. / И. А. Петров. — // Здравоохранение и информатика: 2020. № 45(3), – С. 112-118.

3. Сидоров В. В., Иванова Е. П. "Применение блокчейн-технологий в российской медицине: перспективы и вызовы" / В.В. Сидоров, Е.П. Иванова // Медицинская информатика и инженерия, № 43(2) – С. 56-62.

4. Федеральный закон «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» от 21.11.2011 № 323-ФЗ [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_121895/. – Загл. с экрана.

УДК 377/378:005.8

DOI

МЕНЕДЖМЕНТ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ

ЖУКОВА А.О.,
канд. экон. наук, доцент кафедры
менеджмента непроизводственной сферы
ФГБОУ ВО «ДОНАУИГС»,
Донецк, Донецкая Народная Республика,
Российская Федерация

В статье рассмотрен проектный менеджмент как инструмент развития дуального образования. Выявлены основные методы проектного менеджмента, а также описаны этапы реализации проекта по развитию дуального образования. Рассмотрены основные проблемы, связанные с организацией и управлением дуальным обучением, а также выявлены тенденции развития в этой области.

Ключевые слова: проектный менеджмент, дуальное образование, управление, проект, практика

EDUCATIONAL MANAGEMENT

ZHUKOVA A.O.,
Candidate of Economic Sciences,
Associate Professor of the Department of
Non-Production Sphere Management
FSBEI HE «DONAMPA»,
Donetsk, Donetsk People's Republic,
Russian Federation

The article examines project management as a tool for the development of dual education. The main methods of project management are identified, and the stages of implementation of the project for the development of dual education are described. The main problems associated with the organization and management of dual training are considered, and development trends in this area are identified.

Keywords: *project management, dual education, control, project, practice*

Актуальность и постановка задачи. В современном мире проектный менеджмент является одним из наиболее эффективных инструментов управления проектами в различных областях деятельности, включая образование. В России, в рамках реформы образования, была введена система дуального образования, которая предполагает сочетание теоретического обучения в учебных заведениях и практического обучения в реальных условиях работы на предприятиях. Дуальное образование является одним из наиболее эффективных методов подготовки квалифицированных кадров в различных отраслях экономики.

Анализ последних исследований и публикаций. Исследованием проблем менеджмент в сфере образования занималось значительное число зарубежных и отечественных ученых, среди которых: О. В. Гаранина, А. В. Митрофанова, А. Р. Гапсаламов [1]; П. С. Гурий, Е. И. Барышникова [2]; Н.В. Габышева; М.А. Гончаров; Т.П. Данько, М.П. Голубев; Ю.А. Конаржевский и др.

Цель статьи. Выявление основных проблем, связанных с менеджментом в сфере образования, а также тенденций развития в этой области.

Изложение основного материала исследования. Профессиональное образование играет в Донецкой Народной Республике стратегически важную роль. Система среднего профессионального образования (СПО) насчитывает 97 образовательных учреждений (в т.ч. 2 – частных), в которых обучается 24690 студентов¹⁶⁸. За семь лет наблюдается снижение численности обучающихся по рабочим профессиям и

специальностям с 43,9 тыс. чел. в 2014 г. до 24,7 тыс. чел. 2021 г., т.е. почти на 33% (рис. 1).

Рис. 1. Динамика учащихся учреждений СПО в 2015-2021 гг. [3]

Начиная с 2020 г. проводится процедура оптимизации учреждений СПО, направленная на более рациональное использование имеющихся финансовых и материальных ресурсов, создание для студентов и преподавателей более качественных и комфортных условий образовательного процесса. Наибольшее количество первокурсников приняты на обучение по направлениям: машиностроение – 858 студентов; техника и технологии наземного транспорта – 819, техника и технологии строительства – 813 студентов.

Кроме того, СПО открывают новые профессии и специальности по подготовке квалифицированных рабочих и специалистов среднего звена. Так, в 2021 г. учреждениями СПО Республики (Донецкий техникум промышленной автоматизации, Донецкий техникум строительных технологий, Горловский многопрофильный техникум и др.) открыто 18 новых направлений подготовки. Среди них – подготовка специалистов в области информационной безопасности телекоммуникационных систем, сетевого и системного администрирования, специалистов по оснащению средствами автоматизации технологических процессов и производств, информационных систем и программирования, мастеров жилищно-коммунального хозяйства, операторов станков с

программным управлением, лаборантов по контролю качества сырья, реактивов, готовой продукции, отходов производства и пр.

Одной из проблем системы среднего профобразования является снижение престижности рабочих профессий и специальностей среди молодежи, а соответственно, и обучения в учреждениях СПО, при одновременно высокой востребованности их на республиканском рынке труда.

Так, по результатам вступительной кампании 2021 г. в образовательные учреждения СПО принято 7236 чел., из них «на бюджет» – 6262 студентов, а «на контракт» – 974172, что на 40% меньше, чем в 2015 г. (12305 первокурсников) [5].

Средняя численность студентов в 2021 г. составила 254 студента на одно образовательное учреждение СПО. Система высшего профессионального образования (ВПО) представлена 16 образовательными организациями, в которых программы бакалавриата, специалитета и магистратуры осваивают более 51 тыс. студентов (рис. 2;3).

Рис. 2. Динамика численности студентов и количество вузов в ДНР [5]

В рамках гармонизации образовательных пространств ДНР и РФ образовательные организации Республики проходят аккредитацию программ среднего и высшего профессионального образования в РФ. По состоянию на 10.02.2022 г. в РФ успешно прошли аккредитацию 6 образовательных организаций ВПО, 5 организаций СПО и 2 организации среднего общего образования. Выпускникам образовательных организаций высшего и среднего профессионального образования в 2021 г. выдано 4,5 тыс. российских дипломов [7].

Рис. 3. Динамика численности вузов в ДНР [6]

Кроме того, в Республике открыты 4 пункта для сдачи единого государственного экзамена по российским стандартам. По данным Минобразования, для прохождения ЕГЭ в 2022 г. заявки подали более 1500 учащихся [7].

Таким образом, вузам ДНР присущи следующие проблемы:

- отсутствие преемственности между смежными звеньями системы образования: «дошкольное образование – школа», «школа – профобразование»;

- отсутствие независимой системы оценки овладения уровнем профессиональных компетенций выпускниками образовательных учреждений;

- отсутствие ориентации системы профессионального образования на удовлетворение потребностей рынка труда;

- отсутствие мотивации профессорско-преподавательского состава образовательных учреждений в подготовке специалистов высокого качества;

- необоснованность объемов государственного заказа на подготовку специалистов различного профиля и уровня подготовки;

- низкий критерий отбора абитуриентов для обучения в ВУЗы (принимают практически всех).

В существующих условиях присущи следующие угрозы:

- структурные дисбалансы на рынке труда в плане предложения «некачественной» рабочей силы (выпускников образовательных организаций);

- асимметричность рабочей силы по уровню образования и профессионально-квалификационному профилю;
- неоправданные бюджетные расходы на подготовку невостребованной рабочей силы [3].

В целях решения выделенных проблем и минимизации угроз рекомендуется использование проектного менеджмента в дуальном образовании.

Проектный менеджмент представляет собой комплекс методов и инструментов, направленных на планирование, организацию, управление и контроль за выполнением проекта. В рамках дуального образования проектный менеджмент может быть применен для организации и управления практической частью обучения на предприятиях.

Проектный менеджмент в дуальном образовании может быть реализован следующим образом:

1. Определение целей и задач проекта. В рамках дуального образования целью проекта может быть повышение уровня профессиональной подготовки студентов, а задачами – организация и проведение практического обучения на предприятии, контроль за выполнением заданий студентами, анализ результатов и т.д.

2. Планирование проекта. В рамках дуального образования планирование проекта может включать в себя определение сроков проведения практики, составление планов занятий, разработку методических материалов для студентов и преподавателей и т.д.

3. Организация и управление проектом. В рамках дуального образования организация и управление проектом может включать в себя выбор предприятий-партнеров, организацию работы студентов на предприятии, контроль за выполнением заданий и т.д.

4. Контроль и анализ результатов. В рамках дуального образования контроль и анализ результатов могут включать в себя оценку качества выполненных заданий студентами, анализ эффективности практической части обучения, выявление проблем и т.д.

Применение проектного менеджмента в дуальном образовании позволяет достичь следующих преимуществ:

- повышение эффективности практической части обучения;
- улучшение качества подготовки студентов;
- увеличение мотивации студентов к обучению;
- установление партнерских отношений между образовательными учреждениями и предприятиями;

– повышение конкурентоспособности выпускников на рынке труда.

Одной из особенностей организации проектного менеджмента в дуальном образовании в Российской Федерации является необходимость согласования интересов и целей различных сторон: предприятий, образовательных учреждений и студентов. Это требует от проектных менеджеров высокой компетенции в области управления отношениями с заинтересованными сторонами. Другой особенностью является необходимость учета специфических требований дуального образования, таких как сочетание теоретического обучения и практической работы на предприятии. Это требует от проектных менеджеров умения эффективно организовывать работу студентов на предприятии и согласовывать ее с учебным планом.

Также важно учитывать особенности различных отраслей, в которых реализуются проекты в рамках дуального образования. Например, проекты в области машиностроения требуют большой точности и технической грамотности, а проекты в области маркетинга и рекламы – креативности и умения работать с клиентами. Наконец, важно учитывать особенности процесса обучения студентов в дуальном образовании, такие как необходимость организации смен на предприятиях и своевременного сдачи отчетов о проделанной работе. Это требует от проектных менеджеров хорошей организационной и коммуникативной компетенции.

Проектный менеджмент позволяет эффективно управлять процессом развития дуального образования, определять цели и задачи проекта, а также контролировать его выполнение. Основными этапами реализации проекта по развитию дуального обучения являются: определение целей и задач проекта, разработка плана проекта, реализация проекта, контроль и оценка результатов. Применение проектного менеджмента в развитии дуального образования позволяет ускорить процесс подготовки кадров, повысить качество образования и улучшить партнерские отношения между учебными заведениями и работодателями.

Примером эффективного проектного менеджмента в дуальном образовании в РФ может служить проект «Школа молодого инженера» компании «Газпром нефть». В рамках проекта студенты-инженеры проходят обучение на предприятиях компании,

где они работают над реальными проектами в области нефтегазовой промышленности. Они получают не только теоретические знания, но и практический опыт работы в команде, управления проектом и решения сложных задач.

Еще одним примером является проект «Школа молодого специалиста» компании «Росатом». В рамках проекта студенты-специалисты проходят обучение на предприятиях компании, где они работают над реальными проектами в области атомной энергетики. Они получают не только теоретические знания, но и практический опыт работы в команде, управления проектом и решения сложных задач.

Такие проекты позволяют студентам получить ценный опыт и навыки работы в команде, управления проектом и решения сложных задач, что повышает их конкурентоспособность на рынке труда. Кроме того, они способствуют углублению партнерских отношений между образовательными учреждениями и предприятиями и созданию более качественных и реалистичных проектов.

Однако, одной из основных проблем проектного менеджмента в дуальном образовании в РФ является недостаток квалифицированных специалистов в этой области. В связи с этим, часто проекты не получают должного внимания со стороны руководства и не реализуются в полном объеме. Еще одной проблемой является отсутствие четкой системы оценки и контроля качества проектов. В результате многие проекты не достигают поставленных целей и не приносят ожидаемых результатов. Также существует проблема финансирования проектов в дуальном образовании. Нередко предприятия не готовы выделять достаточные средства на реализацию проектов, что затрудняет их проведение. Наконец, одной из основных проблем является отсутствие единой методологии проектного менеджмента в дуальном образовании. Также одной из основных проблем является недостаточная подготовка учебных заведений и работодателей к реализации дуального обучения. В связи с этим, каждая компания разрабатывает свои собственные подходы к управлению проектами, что затрудняет координацию и согласование работы между разными предприятиями и образовательными учреждениями.

Современные тенденции дуального образования связаны с увеличением количества партнерств между образовательными

учреждениями и работодателями, а также расширением сферы применения данной методики обучения. Кроме того, все большее внимание уделяется разработке программ обучения, ориентированных на конкретные потребности работодателей, а также созданию эффективных механизмов контроля качества образовательного процесса. Наблюдается тенденция к внедрению современных технологий в процесс дуального обучения, что позволяет повысить его эффективность и привлекательность для студентов и работодателей.

1. Увеличение количества партнерств между образовательными учреждениями и работодателями.

2. Расширение сферы применения дуального обучения.

3. Разработка программ обучения, ориентированных на конкретные потребности работодателей.

4. Создание эффективных механизмов контроля качества образовательного процесса.

5. Внедрение современных технологий в процесс дуального обучения.

В современных условиях проектный менеджмент в дуальном обучении становится все более популярным и востребованным. В силу своей эффективности и гибкости, он позволяет адаптироваться к изменяющимся условиям и требованиям рынка труда. Одной из основных тенденций проектного менеджмента в дуальном обучении является использование цифровых технологий. С помощью различных онлайн-платформ и инструментов можно упростить процесс планирования, организации и контроля за выполнением проекта, а также обеспечить более эффективную коммуникацию между участниками проекта.

Еще одной тенденцией является углубление партнерских отношений между образовательными учреждениями и предприятиями. Это позволяет создавать более качественные и реалистичные проекты, которые отражают реальные потребности рынка труда. Кроме того, такие отношения способствуют привлечению новых инвестиций и ресурсов для развития дуального обучения. Также важной тенденцией является увеличение роли студентов в процессе управления проектом. Студенты могут принимать активное участие в планировании, организации и контроле за выполнением проекта, что позволяет им приобретать ценный опыт и навыки в области проектного менеджмента.

Наконец, одной из главных тенденций является интеграция дуального обучения в систему образования на всех уровнях. Это позволяет создать единый подход к организации и управлению проектами в различных областях деятельности, а также обеспечить более эффективное использование ресурсов и средств.

Выводы по данному исследованию и направления дальнейших разработок. Таким образом, современные тенденции проектного менеджмента в дуальном обучении направлены на повышение его эффективности и гибкости, а также на углубление партнерских отношений между образовательными учреждениями и предприятиями. Кроме того, они способствуют развитию навыков проектного менеджмента у студентов и интеграции дуального обучения в систему образования на всех уровнях. Проектный менеджмент является эффективным инструментом для организации и управления практической частью дуального обучения в системе образования РФ. Применение проектного менеджмента позволяет повысить качество подготовки студентов, улучшить эффективность обучения и установить партнерские отношения между образовательными учреждениями и предприятиями.

Список использованных источников

1. Гаранина, О. В. Использование механизмов дуального обучения в системе высшего образования / О. В. Гаранина, А. В. Митрофанова, А. Р. Гапсаламов // Отечественная и зарубежная педагогика. – 2018. – № 2 (48). – Т. 1. – С. 116–127.

2. Гурий, П. С. Механизмы управления образовательными организациями в Донецкой Народной Республике / П. С. Гурий, Е. И. Барышникова // Менеджер. – 2019. – № 2 (88). – С. 18-25.

3. Экономика Донецкой Народной Республики: состояние, проблемы, пути решения: научный доклад / коллектив авторов ГУ «Институт экономических исследований»; под науч. ред. А.В. Половяна, Р.Н. Лепы; ГУ «Институт экономических исследований». – Донецк, 2022. – 263 с. Режим доступа: <https://econri.org/download/monographs/2022/>

4. Отчет о работе Министерства образования и науки за 2020 год [Электронный ресурс] // Правительство ДНР: официальный сайт. – URL: <https://pravdnr.ru/news/mihail-kushakov-otchitalsya-o-rabote-ministerstvaobrazovaniya-i-nauki-za-2020-god/>

5. О результатах вступительной кампании 2017 года в образовательных учреждениях среднего профессионального

образования ДНР: Доклад на коллегии МОН ДНР от 17.11.2017 г. [Электронный ресурс]. – URL: <http://mondnr.ru/news/item/4466-materialykollegii-ministerstva-obrazovaniya-i-nauki-donetskoj-narodnoj-respublikiot-17-11-2017>

6. В учреждении СПО открылось около 20 новых направлений [Электронный ресурс]. – URL: <https://i-don.ru/v-uchrezhdeniyah-sprootkrylos-okolo-20-novyh-napravlenij/>

7. Итоги деятельности Министерства образования и науки за 2021 год [Электронный ресурс]. – URL: https://dnronline.su/podvedeny-itogideyatelnosti-ministerstva-obrazovaniya-i-nauki-dnr-za-2021-god/?utm_source=google.com&utm_medium=organic&utm_campaign=google.com&utm_referrer=google.com

УДК 005.932

DOI

СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К УПРАВЛЕНИЮ ИЗМЕНЕНИЯМИ НА ПРЕДПРИЯТИИ В УСЛОВИЯХ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ

КРЕТОВА А.В.,

**д-р экон. наук, доцент,
профессор кафедры менеджмента в
производственной сферы;**

КОЗЛОВ В.С.,

**д-р экон. наук, доцент,
профессор кафедры менеджмента
непроизводственной сферы;**

КУЛЕШОВА Л. В.,

**канд. экон. наук, доцент кафедры менеджмента
внешнеэкономической деятельности
ФГБОУ ВО «ДОНАУИГС»,
Донецк, Донецкая Народная Республика,
Российская Федерация**

В данном исследовании рассматриваются вопросы управления предприятиями в условиях неопределённости. Констатируется, что именно высокий уровень неопределенности обуславливает необходимость учета внешних и внутренних факторов с целью введения организационных изменений для осуществления эффективного функционирования в условиях неопределенности.